

БАҲОУДДИН НАҚШБАНДНИНГ ИЛМГА ОИД ҚАРАШЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14510508>

Наврўзова Гулчехра Неъматовна

Бухоро муҳандислик-технология институти
“Ижтимоий фанлар” кафедраси профессори,
фалсафа фанлари доктори
email: premium.progress@mail.ru

Илму маърифат масаласи доим барча мутуфаккирларнинг диққат марказида бўлган. Бухорони Шариф ва Шарқ Гавҳари сифатида оламга машҳур бўлишига сабабчи бўлган Еттинчи Пир сифатида улуғланиб эъзоз этиладиган Нақшбандия таълимотининг асосчиси Муҳаммад ибн Муҳаммад ал-Бухорий (1318-1389) - Баҳоуддин Нақшбанднинг ҳам илмга оид ғоялари жуда қадрлидир.

Баҳоуддин Нақшбанд илмга оид қарашларининг асосида воқифлик масаласи туради. Баҳоуддин Нақшбанд асослаган Нақшбандия таълимотида Хожагон тариқатидаги 8 рашхага янги 3 та: «Вуқуфи замоний», «Вуқуфи ададий», «Вуқуфи қалбий» тамойилларини киритди. Уч рашхада ҳам вуқуф, яъни хабардорлик, огоҳлик тушунчаси мавжуд. Бу билан Баҳоуддин Нақшбанд Юсуф Ҳамадоний ва Абдулҳолик Гиждувоний асослаган рашхаларни мукамал ўрганиб ҳам миқдор, ҳам сифат жиҳатидан янги босқичга кўтарди. Натижада Нақшбандия таълимоти асослари 11 рашхадан иборат бўлди.¹

Муҳаммад ибн Муҳаммад ал-Бухорий тарихда Баҳоуддин, Шоҳи Нақшбанд, Балогардон, Хожаи Бузруг номлари билан маълум ва машҳурдир. Шунингдек уни “шайхларни тузи” – “намаки машойих” ҳам деганлари ҳақида Хожа Аҳрор Валийнинг устози Яъкуби Чархий “Рисолаи унсия” асарида шундай маълумот беради: “Шу сабабли уларни “Намаки машойих” (шайхларнинг тузи) дейдилар”.² Яъкуби Чархий илмий меросини ўрганган олима Мавжуда Раззоқова ҳам “Рисолаи унсия”да Баҳоуддин Нақшбанднинг ботиний илми олган устозларининг Хожаи Хизр, Шайх Жунайд, Али ибд Абу Толиб ва Абу Бакр Сиддиқ эканлигини таъкидлаб, охирида шу сабабли Баҳоуддин Нақшбандни “Намаки машойих” – “Шайхларнинг тузи” деганлар

¹ Наврўзова Г.Н. Нақшбандия - хушёрлик йўли. Тошкент: “Фан”, 2004. 58-78-бетлар.

² Яъкуб Чархий. Рисолаи унсия (Дўстона суҳбат). Таржимон ва шарҳлар муаллифи С.Раҳмонов. – Самарқанд: “Самарқанд давлат чет тиллар университети” нашриёти, 2022. 21-бет.

деб таъкидламоқда. “Рисолаи унсия”ни форсий тилдан кирилл ёзувига ўгирган Иброҳими Наққош асарида ҳам “Намаки машойих” деганлари қайд этилган.³

Муҳаммад ибн Муҳаммад ал-Бухорийнинг Баҳоуддин, Шох Нақшбанд, Балогардон, Хожайи Бузруг, Хожайи Бузург номлари билан машҳур бўлиши у кишининг амаллари асосида халқнинг эътирофидир. Аммо Баҳоуддин Нақшбанднинг ботинидаги илм уммонининг манбалари асосида берилган “Намаки машойих” номи тасаввуф аҳли орасида у кишининг илмларига берилган эътирофдир. “Намаки машойих” – шайхлар тузи тавсифининг моҳиятидан маълум бўладики, барча машойихларнинг камолотига Баҳоуддин Нақшбанднинг таъсири бўлган. Агар овқатга туз солмасак унинг таъми меъёрда бўлмайди. Худди шунингдек, Баҳоуддин Нақшбанд илмидан баҳраманд бўлган машойихлар ҳам камолга етганлар.

Баҳоуддин Нақшбанднинг илми таснифи ҳақидаги фикрлари “Рисолаи унсия” асарида ёзилган. Бу манбада ёзилишича, Баҳоуддин Нақшбанд Яъкуби Чархийга илм ҳақида шундай деган: “Илм икки хилдир. Биринчиси қалб илми бўлиб, у авлиё ва анбиёларнинг фойдали илмидир. Иккинчиси тил илми бўлиб, у Одам болалари устида Аллоҳнинг хужжатидир”. “Умид қиламанки, сенга илми ботиндан бир насиба етгай”.⁴ Манбадаги бу фикрдан маълум бўладики, Баҳоуддин Нақшбанд илми икки хил деганлар: қалб илми ва тил илми. Қалб илмини ботин илми ҳам деганлар. Тил илмини зоҳир илм деганларини мантиқан хулоса қилиш мумкин.

Қалб - Баҳоуддин Нақшбанд таълимотида марказий ўринда турган тушунчадир. Чунки шу қалб инсоннинг ҳам жисман, ҳам руҳан маркази бўлиб, ўша орқали инсон Ғайб олами билан боғланади. Нақшбандияда қалб икки маънода тушунилади: биринчиси, юрак-танада жойлашган гўшт парчаси бўлиб, у ҳайвонларда ҳам бор ва жисмга ҳаёт бағишлайди. Расулуллоҳ айтганлар: “Инсон жасадида бир парча гўшт бор, агар у саломат бўлса, бошқа аъзолар ҳам саломат бўлади, агар у бузилса, бошқа аъзолар ҳам бузилади. Огоҳ бўлингки, бу дилдир”. Иккинчиси, раббоний руҳ бўлган латиф қалбдир. Ана шу латиф қалб орқали инсон ҳақиқий оламни идрок этади, ақллар хайратда қолган, вужудий жисм била олмайдиган нарсаларни англайди, асл нарсалар ҳақиқатини билади. Баҳоуддин қалбнинг латиф, нозиклигини таъкидлаб, уни гуноҳ ва ёмонликлардан поклашга чақиради. Ҳазрат махсус тариқат аҳли учун “Вуқуфи қалбий” рашҳасини тавсия этади. Рашҳа талаби бўйича инсон доимо қалбидан огоҳ бўлиши ва қалб эса доимо

³ Рисолаҳои пирон ва пайравони тариқати нақшбандия. Душанбе: 2017. 178 с.

⁴ Яъқуб Чархий. Рисолаи унсия (Дўстона сухбат). Таржимон ва шарҳлар муаллифи С.Раҳмонов. – Самарқанд: “Самарқанд давлат чет тиллар университети” нашриёти, 2022. 13-бет.

Тангрига юзланиб, уни тажаллий этиши керак. Нақшбанд илоҳий файз ва нурларни қабул этиш учун қалбнинг соғлом, солим, тирик, ҳушёр бўлиши кераклигини таъкидлаб, уни поклаш заруратини уқтирган.

Қалбдан бу олам ва охират меҳрини узиб, яъни нафс билан боғлиқ барча нарсаларни ўлдириб, фақат Тангри муҳаббати ва унинг розилига учун ҳаракат қилиш қалб кўзини очади, унинг Ғайб оламига киришига имкон беради. Бу қалб файзларни қабул этиб, тажаллий этиш маконига айланади. Бундай қалб ботиний Каъбадир. Шунинг учун сўфийлар қалб зиёратини ҳаж билан тенглаштирадilar.

Зи ғайрат хонаи дилро зи ғайрат кардаам холи,
Ки ғайратро намешояд дар ин хилватсаро будан.⁵

Мазмуни:

Ғайрат қилиб ўзгасидан қалб уйини покладим,
Сендан ўзга киши бу хилват саройга муносиб эмас.

Сонлар фалсафасига Пифагордан бери эътибор берилган бўлса-да, Баҳоуддин Нақшбанд “Вукуфи ададий”ни ладуний илмнинг ибтидоси деб қарайди ва сондан огоҳ инсон ладуний илм соҳиби бўлиши мумкинлигини исбот этади. “Ҳазрати Хожайи Бузруг ойтибдурлар вукуфи ададий илми ладунийнинг аввал мартабаси турур. Эҳтимоли бордурким, аҳли бидоятга нисбат аввали мартабайи илми ладуний бу тасарруфоти жазаботи улухийят асарларини мутолаа этмак бўлурким, Ҳазрати Хожа Алоуддин ойтибдурлар. Онинг учунким, кайфияте ва ҳолатедурким мувассил турур мартабайи қурбга ва илми ладуний ул мартабада макшуф бўлур. Ва аҳли ниҳоятга нисбат вукуфи ададийким, илми ладунийнинг аввалғи мартабаси турур, ул бўлурким, зокир воҳиди ҳақиқийнинг эъдоди кавний мартабаларида сароёнинг сиррига воқиф бўлур, ондоғким, эъдод ҳисоби мартабаларида вуқифи адади сараёнига воқиф турур.

Байт:

Эъдоди кавн суврати касрат намойишист,
Фал-куллу воҳидун ятажалла би кулли шаън.

Мазмуни:

Дунёдаги нарсалар кўплик шаклида кўрилади,
Барчаси биттадир, у кўп нарсада жило қилади”.⁶

⁵ Яъқуб Чархий. Рисолаи унсия (Дўстона суҳбат). Таржимон ва шарҳлар муаллифи С.Раҳмонов. – Самарқанд: “Самарқанд давлат чет тиллар университети” нашриёти, 2022. 30-бет.

Манбада келтирилган юқоридаги иқтобоснинг таҳлилидан маълум бўладики, Баҳоуддин Нақшбанд: “Вуқуфи адади ладуний илм мартабасининг аввалидир”, деб айтган. “Ладун” - арабча сўз бўлиб, олдидан, ёнидан деган маъноларни англатади.

Тасаввуфга доир барча луғат, мақолаларда билиш ҳақида гап кетганда ладуний илм - яқин, тўғри билим, ҳақиқат даражасидаги билим деб, уни Аллоҳ инояти билан берилиши таъкидланади. Йирик олим Франц Роузенталь ҳам “билим – нур, сўфийлик” ҳақида гапирганда “илм” ва “яқин” тушунчаларини таққослайди ва “яқин” илоҳий томонидан берилади, деган тушунчани илгари суради. Баҳоуддин Нақшбанд таълимотида бу нуқтаи назар бошқача изоҳланади. Унинг фикрича, ладуний илм билан яқин илми ўртасида фарқ мавжуддир. У шундай айтади: “Ладуний ва яқин илмларнинг орасида фарқ шудирки, яқин илми - асл зотнинг нури ва илоҳий сифатларини идрок этишдан иборатдур. Ладуний илм эса илҳом орқали унинг маъносини ва Ҳақнинг каломларини фаҳмлай олишдир”.

Юқоридаги фикрлардан келиб чиқадики, Ҳазрат Баҳоуддин Нақшбанднинг фикрича, яқин илми орқали сўфий Тангрини зоти ва сифатларининг нурларини идрок қилади. Ладуний илмда эса Илҳом орқали Ҳақ моҳияти ва каломларини фаҳмлай олади. Баҳоуддин Нақшбанд ладуний илмни яқин илмдан кўра юқори даражада ва бутун оламдаги илмларнинг энг юксаки, деб қарамокда. Чунки асл мақсад - бу нурларни кўриш эмас, балки Ҳақ моҳияти ва каломлари маъносини англашдир.

Абдурахмон Жомийнинг “Шарҳи рубоиёти”да ладуний илмнинг аввали бўлган Баҳоуддинни “Вуқуфи адади” таълимоти қуйидагича изоҳланади:

Дар мазҳаби аҳли кашфу арбоби хирад,

Сорист аҳад дар ҳама афроди адад.

Гарчи адад берун аст зи ҳад,

Лек дар сурату, дар модааш ҳаст аҳад.⁷

Мазмуни:

Кашф аҳли ва хирад арбоби мазҳабида,

Барча ададларда аҳад(бирлик) намоён дир.

Ададлар ҳаддан зиёда бўлсалар-да,

⁶ Фаҳруддин Али Сафий. “Рашаҳот”. (Оби ҳаёт томчилари). Табдил ва сўнг сўз муаллифи: Маҳмуд Ҳасаний. Т.: Абу Али ибн Сино номидаги тиббиёт нашр., 2003. 40-бет.

⁷ Фаҳруддин Али Сафий. “Рашаҳот”. (Оби ҳаёт томчилари). Табдил ва сўнг сўз муаллифи: Маҳмуд Ҳасаний. Т.: Абу Али ибн Сино номидаги тиббиёт нашр., 2003. 41-бет.

Лекин уларнинг сурати ва моддаси аҳад - ягонадир.

Демак, барча борлиқнинг асл моҳияти бирта илоҳий бирлик, яъни аҳадиятдир, демоқчи Баҳоуддин Нақшбанд.

Баҳоуддин Нақшбанд қалб илмини “Вуқуфи қалбий”, ладуний илмни “Вуқуфи ададий” рашҳалари орқали очган бўлса, “Вуқуфи замоний” рашҳаси орқали вақт илми ҳақида маълумот берган.⁸ Баҳоуддин Нақшбанд Нақшбандия тариқатига киритган уччала рашҳада ҳам вуқуф сўзи бор. Вуқуф дегани англаш, билиш, воқиф бўлиш маъноларини англатади. Баҳоуддин Нақшбанд бу рашҳалари билан қалб, сон ва вақт илмига асос солган.

Хулоса қилиб қуйидагиларни таъкидлаш мумкин:

1. Баҳоуддин Нақшбанд, Хизр, Жунайд Бағдодий, Ҳазрат Али, Ҳазрат Абу Бакрдан тўрт йўналишда илм олиб, “Намаки машойих” – “Машойихлар тузи” даражасига юксалган ботин илмининг олимидир.

2. Баҳоуддин илмларни иккига: қалб ва тил илмига бўлади ва қалб илмини юксак даражага қўяди.

3. Қалб илмини эгаллаш учун Баҳоуддин Нақшбанд “Вуқуфи қалбий” рашҳасини кашф этиб, қалб илмини эгаллашда хуфия зикрнинг аҳамиятини очиб беради.

4. Баҳоуддин Нақшбанд қалб илмининг энг олий даражаси деб ладуний илмга таъриф беради. У ладуний илмни яқин илмдан юксак даражада эканини асослаб беради. У ладуний илм “Вуқуфи адади” рашҳаси орқали аён бўлишини кўрсатади ва Нақшбандия таълимотида “Вуқуфи ададий” рашҳасини киритади.

5. Нақшбандия таълимотида Баҳоуддин Нақшбанд “Вуқуфи замоний” рашҳаси орқали вақт илми назаряси ва амалиётини яратган.

6. Баҳоуддин Нақшбанднинг илм ҳақидаги ғоялари Яъкуби Чархийнинг “Рисолаи унсия” асарида яхши ёритилган.

Умумий хулоса қилиб айтганимизда, Янги Ўзбекистонда Учинчи Ренессанс пойдеворини қуриш учун фаҳму фаросатли, илму маърифатли, юксак маънавиятли ёш авлодни тарбиялаш зарур. Бу вазифани амалга оширишда Баҳоуддин Нақшбанднинг илм ҳақидаги ғояларининг аҳамияти каттадир.

⁸ Наврўзова Г. Баҳоуддин Нақшбанднинг “Вуқуфи замоний” тамойили. Фалсафа ва ҳуқуқ. Ижтимоий –сиёсий, маънавий-маърифий, фалсафий-ҳуқуқий журнал. 2022. №2. 32-34-б.